

BLUNT SPLENIC TRAUMA ITS ADMINISTRATION**Agron Dogjani**¹, Ali Lila¹, Gentian Zikaj², Blenarda Hasanaj¹, Kastriot Subashi¹,¹ University Central Military Hospital, National Trauma Center, Tirana Albania² University Hospital Center "Mother Teresa" Tirana, Albania

Agron Dogjani, MD, MSc, General Surgeon,
Rr. Gjergj Legisi, Kompleksi "Gintash" N.11
Laprakë, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355692056123

e-mail: agrondogjani@yahoo.com, goni661@hotmail.com

Introduction: The spleen is the most damaged abdominal muscle organ in Blunt Abdominal Trauma (BAT) and Thoracic-Abdominal Trauma (TTA) with 60% of injuries which result in increased morbidity and mortality.

Purpose: The purpose of this study is to reveal some epidemiological and patho-physiological elements of splenic Trauma (LT), at the National Trauma Center (NTC) of the University Central Military Hospital (UMCH), its values, and its relationship with polytrauma in general, the treatment technique.

Material and methods: This study has a retrospective character and includes all cases presented in the NTC, at Polytrauma Emergency at UMCH in Tirana, from April 2006 to January 2007. The population sample was randomly selected without any study limitations. The medical records of the traumatized at the time of their arrival, the appropriate medical guidelines, and surgical techniques were taken into account, comparing them with the literature data.

Results: In our study are included 91 patients from these M = 76%, F = 24%. Most of them are active over 15 years old. While in terms of the mechanism of damage, MVA occupies the first place with 58% of cases, Falls from Height (FfH) occupy 24%, and Hit with strong Object (HsO) 15%...

Conclusions. It is very important that all emergency physicians of Lien Trauma (LT) should be supported primarily by clinical data, mechanism of injury, time of arrival at the hospital, examinations such as LPD, FAST, CT-scanner, MRI are very important in determining isolated or combined lesions ..

Keywords: Spleen injuries, blunt, trauma, administration...

Medicus 2011, Vol. XV (1):

Introduction;

The spleen is the most damaged abdominal organ in Blunt Abdominal Trauma (BAT) and Thoracic-Abdominal Trauma (TTA) with 60% of the injuries that result...

ADMINISTRIMI I TRAUMËS SË MBYLLUR TË LIENIT

Agron Dogjani¹, Ali Lila¹, Gentian Zikaj², Blenarda Hasanaj¹, Kastriot Subashi¹,
Spitali Ushtarak Qëndror Universitar
¹Qendra Kombëtare Traumës, Tiranë, Shqipëri
²Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri

Agron Dogjani, mjek kirurg i përgjithshëm, Mastër degree
Rr. Gjergj Legisi, Komleksi “Gintash” N.8
Laparakë, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355692056123

e-mail: agrondogjani@yahoo.com & goni661@hotmail.com

REZYME: *Hyrje:* Lienit (shpretka) është organi i mishtë abdominal më i dëmtuar në Traumën e Mbyllur Abdominale (TMA) dhe Traumën Torako-Abdominale (TTA) me 60% të dëmtimeve të cilat sjellin për pasojë rritje të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë. **Qëllimi:** Qëllimi i këtij studimi është të bëjë me dije disa element epidemiologjik dhe fizio-patologjik të traumës së Lienit (TL), në Qendrën Kombëtare të Traumës (QKT) të Spitalit Ushtarak Qëndror Universitar (SUQU), vlerat dhe raporti i saj me politraumën në përgjithsi, teknikës së trajtimit. **Materiali dhe metoda:** Ky studim ka karakter prapavështues dhe përfshin të gjitha rastet e paraqitura në Urgjencën e Politraumës QKT në SUQU në Tiranë, nga Prill 2006 deri në Janar 2007. Mostra e popullatës u zgjodh në mënyrë të rastësishme pa ndonjë kufizim studimor. U morën në konsideratë të dhënat mjekësore që kishin të traumatizuarit në momentin e ardhjes së tyre, ushërrëfyesit mjekësore të duhura dhe teknikat kirurgjikale, duke i krahasuar ato me të dhënat e literaturës. **Rezultatet:** Në studimin tonë janë të përfshirë 91 paciente nga këto M=76%, F=24%. Pjesën më të madhe e zënë moshë aktive mbi 15 vjeç. Ndërsa përsa i përket mekanizmit të dëmtimit AA zënë vënd të parë me 58% te rasteve, Rënjet Nga Lartësia (RNL) zënë 24% dhe Goditjet me Mjete te Forta (GMF) 15%. **Konkluzionet.** Është shumë e rëndësishme që të gjithë mjekët e urgjencës Traumë të Lienit (TL) duhet të mbështeten në radhë të parë nga të dhënat klinike, mekanizmi i dëmtimit, koha e ardhjes në spital, ekzaminimet si LPD (Lavazhi Peritoneal Diagnostik), US (Ultrazë), CT (Tomografi Kompiuterizuar) MRI (Magnetik Rikumbues Imazh) janë shumë të rëndësishme në përcaktimin e dëmtimeve të izoluara apo të kombinuara..

Fjalë kyç: Dëmtimet e lienit, demtimet e mbyllura te Lienit, trauma e Lienit

Medicus 2011, Vol. XV (1):

HYRJE

Lieni (Shpretka) është organi i mishtë i barkut më i dëmtuar në Traumën e Mbyllur Abdominale (TMA) dhe Traumën Torako-Abdominale (TTA) me 60% të dëmtimeve të cilat sjellin

për pasojë rritje të sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë (1, 2). Demtimet e lienit shpesh japin gjakrrjedhje masive në hapsirën e barkut, për shkak se mbështillet nga një kapsulë fibroze, e cila është mjaft e brishtë ndaj dëmtimeve sado të vogla dhe nga ndërtimi stukturor e cila jep gjakrrjedhje të menjëhershme në hapsirën e barkut (4, 5).

Në SHBA kemi TL në afersisht në 25-30% të rasteve me TMA. Në këto 3 dekadat e fundit trajtimi i TL ka ecur në mënyrë të dukshme përpara si në trajtimin kirurgjikal dhe jo kirurgjikal (3). Incidenca e TML është rritur në vitet e fundit, paralel kjo me rritjen e frekuencës së goditjeve të barkut, të shkaktuara nga Aksidentet Automobilistike (AA), aksidenteve në punë apo të dhunëshme në përgjithësi. Në vendosjen e një diagnoze sa më të saktë dhe të shpejtë të TL, krahas anamnezës së kujdesëshme, mekanizmit të dëmtimit, ekzaminimeve klinik dhe përdorimi i teknikave ekzaminuese invazive (LPD, Laparoskopji, etj) dhe joinvazive (US, CT, MRI, etj), te cilat shkojnë paralel me zhvillimin e teknologjisë, kanë bërë të mundur ndryshimin e raportit të trajtimit kirurgjikal dhe jo kirurgjikal në favor të të dytës.

QËLLIMI

- Qëllimi i këtij studimi është të bëje me dije disa element epidemiologjik dhe fiziopatologjike të TL.
- Evidentimi i TL në QKT te SUQU vlerat dhe raporti i saj me politraumën në përgjithsi, teknikës së trajtimit.
- Të ilustronë prirjet moderne të trajtimit të TL, krahasimit të tyre me të dhënat e literaturës për të bërë të mundur përshtatjen e tyre në punën tonë të përditëshme.

MATERIALI DHE METODA

Ky studim ka karakter prapavështues dhe përfshin të gjitha rastet e paraqitura në urgjencën e poltraumës (QKT) në SUQU nga Prilli 2006 deri në janar 2007. Mostra e popullatës u zgjedh në mënyrë të rastësishme pa ndonjë kufizim studimor. U morën në konsideratë të dhënat mjeksore që kishin të traumatizuarit në paraqitjen e tyre, protokollat mjeksore të duhura dhe teknikat kirurgjikale duke i krahasuar ato me literaturën. U përdorën për studimin tonë të dhënat paraklinike, biologjike dhe imazherike në dinamike, të cilat ndikojnë në ndjekjen e të sëmurit dhe ecurinë para- dhe pas-operacionit, dhe në kohën e zgjedhjen e teknikës së trajtimit. Për vlersimin e dëmtimeve dhe të ecurisë së tyre u përdoren sistemi ndërkombëtar i vlersimit të politraumave ku me domethënëse janë: **AIS** (Shkalla e shkurtuar e demtimeve), **ISS** (Shkalla e gravitetit të demtimeve), **RTS** (Shkalla e korrigjimit të traumës), **TRISS** (Shkalla e vlersimit të mundësive se mbijeteses), etj. Të dhënat (variabël) e veçante u paraqiten në vlerë absolute dhe në përqindje. Për të parë lidhjet mes dy të variabëlve u përdor koeficienti i korrelacionit (ndërlidhjes) të Kendal's tau. Për të analizuar varësinë e variabëlve të varur kundrejt atyre të pavarur u përdor regresioni linear. Të dhënat u paraqiten me anë të tabelave dhe grafikëve të tipeve të ndryshme. U konsideruan domethënëse vlerat e $p \leq 0,05$ (ose 5%). Për analizën e të dhënave u përdor paketa statistikore SPSS (Statistical Package for Social Sciences) model 15.0 dhe Microsoft Excel. U përdor dhe metoda ANOVA (analiza e mospërputhjeve).

REZULTATET

Në studimin tonë janë të përfshirë 91 paciente nga këto M=76%, F=24%.

Shpërndarja sipas moshës. Pjesën më të madhe e zënë moshë aktive mbi 15 vjeç.

Ndërsa pjesa i përket mekanizmit të dëmtimit AA zënë vënd të parë me 58% te rasteve, Rrënjet Nga Lartësia (RNL) zënë 24% dhe Goditjet me Mjete te Forta (GMF) 15%.

Përsa i përket kohës së paraqitjes në spital në vend të parë janë ato të orëve të para me 81%.

Për të vlersuar gjëndjen hemodinamike (lëvizjet e presionit të gjakut) të pacientit në ardhje u marr në konsideratë formula ALLGÖWER që merr si vlersim raportin PULS/TA nga ku vlera;

- N (normale) = 0,5, (42)
- Me mundësi (Potencialisht) i rrezikuar (presion gjaku të lëvizshëm) = 1,0.(25)
- Shok hemorragjik = 1,5 (23)

Të gjitha rasteve ju krye US (Ultrazë) abdominale me pozitivitet 87%. LPD u krye në vetëm në 5 raste të cilët ishin në gjendje të rëndë dhe nuk ishte mundësia për ekzaminime. CT-scanner ngelet akoma një ekzaminim i rendësishem me një pozitivitet jo absolut, hiq ndonjë paaftesi interpretimi.

Vlera e AIS lëviz nga 3-27 nga keto AIS-3,14,25,27 e kanë 8% e pacienteve, AIS- 4 janë 14%, AIS-5,6,8 janë nga (10%), AIS-7 janë (8%), AIS-9,10 janë nga 12%, AIS-11, 12,16,20 kanë nga 4% e pacienteve.

Vlera e ISS lëviz nga 5- 57 nga këto pjesën më të madhe e zënë pacientët me ISS -10 me (10%), ISS-9,17,24,25 me nga 8% e kështu me rradhë.

Në pacientet në studim rreth 67% u trajtuar me operacion. Në të traumatizuarit e trajtuar me operacion; AIS lëviz nga 4-27, ISS nga 10-57. Ndërsa pa operacion 33%. Në të traumatizuarit e trajtuar pa operacion: AIS varion nga 3-11, ISS nga 5-29.

Përsa i përket dëmtimeve të Lienit kemi 35 raste nga keto 28 (80%) e tyre u trajtuan me operacion.

Ndërsa në raport me pacientët në studim dëmtimet e Lienit zënë rreth 30% këto në 86% të rasteve të shkaktuara nga AA.

Po te shihet raporti që zënë dëmtimet e Lienit të trajtuar me intervent me totalin e interveneteve të pacienteve në studim është 31%.

Ndërsa ato të trajtimit pa operacion zënë rreth 19% në raport me totalin që lidhet me një sërë faktorësh.

Sikur edhe shihet dëmtime unike të Lienit zënë vend të parë me 71% të rasteve ndërsa ato të kombinuara 29%.

Ndërsa politrauma vërehen në të shumtën e rasteve me 57% të rasteve gjë që të bën të mendosh që dëmtimet e hemitoraksit të majtë shumë shpesh mund të japin dëmtim lienit.

Po të shihet raporti i dëmtimeve të Lienit nga TMA të pastra shihet që ajo zë 38% të dëmtimeve brenda barkut të të gjithë pacientëve në studim.

Po të shihet raporti i dëmtimeve të Lienit në politrauma shihet që ajo zë 23% të dëmtimeve brenda barkut në raport me të gjithë pacientëve në studim.

Nga operacionet e kryera vërehet se në 42% të rasteve kemi kryer splenektomi (heqje të shpretkës) tipike, në 50% të rasteve të kombinuara dhe në 8% të rasteve operacione me ruajtje të lienit.

Si shihet në tabelën 17 në 40% të rasteve kemi dëmtime vetëm të Lienit, kurse në 60% dëmtime të Lienit të shoqëruara me dëmtime të organeve të tjera: frakturë (Thyerje) brinjësh - 17, hemothorax (gjak në hapsirën e gjoksit) – 7, pneumothorax (Ajër në hapsirën e gjoksit) – 2, Hemopneumothorax (Ajër dhe gjak në hapsirën e gjoksit) -7, frakturë Pelvik (Thyerje e kockave të Legenit) – 2, frakturë Femori (Thyerje e kockave të kofshës) - 3 në AA, dëmtime heparit (mëlqisë)– 5, dëmtime renal (veshkave) - 2 raste. Siç shihet nga tabela e mëposhtëme në të gjitha rastete e kryera splenektomi konstatohet se grada i dëmtimeve është mjaft domethënëse, grada e II-të dhe e III-të përbëjnë shumicën dërmuese. Ruajtja e Lienit në dëmtimet e gradës së III-të është e ndërthurur nga një sërë faktorësh si: moshë, mekanizmi i dëmtimit, koha e ardhjes në spital, dëmtimet shoqëruese, sëmundjet shoqëruese, etj.

DISKUTIMI

Në TMA dhe politraumën në përgjithësi mundësia për të qënë të pranishme dëmtimet lienit është mjaft e larte 30% sic dhe del nga studimi ynë, ndërsa në raport me literaturën 25% e cila është e lidhur me një sërë faktorësh si moshë, koha e ardhjes në spital, vonesa në vendosjen e diagnozes, subjektivizmi në përcaktimin e gradës së dëmtimit të lienit, etj.

Meshkujt janë më të shumtë në numër (M/F,8/2) kjo ndryshon në raport me të dhënat e literaturës ku ky raport është 3/2 e cila lidhet me një sërë faktorësh social, shoqëror, etj. (8,16).

Moshë më e prekur është mbi 40 vjeç (44%), 14-40 vjeç (40%) dhe deri në 14 vjeç (16%) e cila krahasuar me **Steven et al.** moshë më e prekshme është 15-35 vjeç (5,16).

Për sa i përket mekanizmit të traumës kemi që si shkak kryesor i TMA janë AA (58%), RNL (26%), GMF (16%) krahasuar me **Abraham et al.** në SHBA shkak kryesor është AA perbejne 50-75% të raseve (1, 8). Në të rriturit kjo në 50-75% të rasteve shkaktohet nga AA ndërsa në fëmijë dhe adoleshente si shkak kryesor janë dëmtimet nga traumat sportive (2, 8).

Koha së paraqitjes në spital brenda orëve të para me 81% rasteve përbën një element të rëndësishëm në vëzhgimin e të dëmtuarit dhe ndjekjen në dinamike dhe vendosjen e një teknike të përshtatshme trajtimi.

Për të vlersuar gjëndjen hemodinamike (lëvizjet e presionit të gjakut) të pacientit (tab nr.5) në ardhje u morr në konsideratë formula ALLGÖWER që merr si vlersim raportin PULS/TA nga ku vlera (5, 8).

- $N(\text{normale}) = 0,5$, (42)
- Potencialisht i rrezikuar (instabilitet hemodinamik) = 1,0.(26)
- Shok hemorragjik = 1,5 (23)

Të gjitha rasteve (tab nr.6) ju krye US abdominale me pozitivitet 87%, LPD u krye në vetëm në 5 raste të cilët ishin në gjëndje të rëndë dhe nuk ishte mundësia për ekzaminime, CT-scanner ngelet akoma një ekzaminim i rëndësishëm me një pozitivitet absolut (të pastër), hiq ndonjë paaftesi interpretimi. Nën dritën e studimeve krahasuese përreth sensitivitetit (ndjeshmërisë) të raportit të LPD me CT, ku të dyja kanë përdorim të njëjtë por LPD është i pakrahasueshëm në pacientët me instabilitet hemodinamik me dëmtime të shumta (8, 2).

US abdominale është e përdorshme sidomos në rastet kur LPD është e pamundur, në një studim të fundit mbi praninë e gjakut inraabdominal (brënda hapsirës së barkut) në 25 paciente u shqyrtuan dhe u vërtetuan më pas në operacion në 22 raste nga 25 pacientët (11). Me gjithë popullaritetin e madh të US në Europë, në SHBA përdorimi i saj është disi më i ulët në krahasim me LPD pasi kërkon nivel të lartë të përdoruesit dhe se US dhe LPD kanë shkallë fals (jo i vërtete) pozitive 1.9%, ndërsa fals (jo i vërtete) negative është 4.7% për US dhe 2.8% për LPD (12). Por në studimet më pas u konstatua sensitiviteti i LPD ishte 93% ndërsa për US arrin në 88%, megjithatë aktualisht arrin deri në 96% (7). **Jarowenko** dhe të tjerë kanë konstatuar në një studim me 1,038 pacientët me TMA, të cilëve i janë realizuar US ku u konstatuan vetëm 6 raste me fals (jo i vërtete) negative dhe asnjë rast me fals (jo i vërtete) pozitiv (5). **Oller** dhe të tjerë rekomandojnë që në US fals (jo i vërtete) negative duhet të kombinohet edhe me teknika të tjera diagnostikuese të kombinuara këto edhe me praninë e shenjave klinike (10).

Në studimin tonë duket qartë se dëmtimet e lienit me frakturë brinjësh japin dëmtime brënda barkut më shumë se ato pa frakturë brinjësh në raport (2\1). Dëmtimet e lienit shkaktohen në të shumtën e rasteve nga rastet e kombinuara të TMA me politraumë se në TMA të pastër në raport (4/3). Koha e paraqitjes në spital është në mbi 90% të rasteve është menjëherë pas traumës.

Mënyra e trajtimit mbetet më e preferuara taktika operatore në krahasim me atë konservative (jo-operatore) në raport më shumë se (4/1). Në pacientët në studim rreth 67% u trajtuan me operacion. Në të traumatizuarit e trajtuar me operacion; AIS lëviz nga 4-27, ISS nga 10-57. ndersa konservativisht 33%. Në të traumatizuarit e trajtuar (tab nr.7) konservativisht: AIS lëviz nga 3-11, ISS nga 5-29. Përsa i përket dëmtimeve (tab nr.8) të lienit kemi 35 raste nga keto 28(80%) e tyre u trajtuan me operacion. Ndërsa në raport me pacientët në studim dëmtimet e lienit zënë rreth 30% këto në 86% të rasteve të shkaktuara nga AA. Duke u nisur nga të dhënat e sotme ky raport është krejt i kundërt në literaturë ku rezulton se trajtimi konservativ zë rreth 83% të rasteve (2). Megjithatë shkalla e suksesit lëviz nga 20-100% në varesi nga protokoli i vecantë i përdorur (10).

Doke u nisur nga klasifikimi i TML u përcaktua edhe udhërrëfuesi për trajtimin e tyre, ku dhe shumë autorë atë e bëjnë të mundur nga **të dhënat imazherike** të CT, dhe të informacionit të marrë nga **operacionet** e kryera apo nga **Laparoskopite diagnostikuese**, të cilat bëjnë të mundur përcaktimin se cila nga TML duhet të trajtohet konservativisht e cila tashme është e përcaktuar më poshtë në tabelën përkatëse ku përcaktohen: **Gradët e dëmtimit të lienit e miratuar nga Shoqata Amerikane e Kirurgëve të Traumës (AAST) (9)**, të cilat janë më shumë se udhërrëfyes në punën tonë.

- **Grada e I-rë (AIS-1):**

- Hematomë(gjak i grumbulluar) joexpansive(jo e shtrirë) subcapsulare (nëncapsul) që kap me pak se 10% të sipërfaqes së Lienit,
- Laceracioni (shqyerja) e kapsulës më pak se 1 cm jo hemoragjike dhe nuk arrin në parenkimë (e mishtë).

- **Grada e II-të (AIS-2):**

- Hematomë(gjak i grumbulluar) joexpansive(jo e shtrirë) subcapsulare (nëncapsul) që arrin 10-50% të sipërfaqes së Lienit,
- Hematomë (gjak i grumbulluar) joexpansive(jo e shtrirë) intraparenkimale (brenda në pjesën e mishtë) me diametër më të vogël se 2 cm,
- Laceracion (shqyerja) hemoragjik i kapsules Lienale.
- Dëmtim i parenkimës (1-3 cm) **pa dëmtim** të vazave trabecular(degë të vogla)

- **Grada e III-te(AIS-3):**

- Hematomë (gjak i grumbulluar) expansive(shtrirë) subcapsulare (nëncapsul) në me pak se në 50% të sipërfaqes së Lienit
- Hematomë (gjak i grumbulluar) subcapsulare(nëncapsul) progresive(në rritje) e rupturuar (e grisur)me hemorragji aktive.
- Hematomë (gjak i grumbulluar) joexpansive(jo e shtrirë) intraparenkimale (brënda në pjesën e mishtë) më pak se 2 cm.
- Dëmtim parenkimës më pak se 3 cm **me dëmtim** të vazave trabecular.

- **Grada e IV-tet (AIS-4):**

- Hematomë intraparenkimale e rupturuar me hemorragji aktive.
- Laceracione (shqyerja) të mëdha me përfshirjen në to të vasave të hilusit (Porta e hyrjes së eneve të gjakut) dhe të segmenteve Lienale me devaskularizime (dëmtime të enëve të gjakut) të mëdha.

- **Grada e V-te(AIS-5):**

- Shkatërrim i plotë i lienit.
- Dëmtim i vasave të hilusit me devaskularizim të plotë.

Trajtimi konservativ është i suksesshëm në 90% të rasteve pediatrike kjo shkallë e lartë suksesi është e lidhur me vecoritë vetëndaluese të gjakut dhe me trashësinë dhe elasticitetin e kapsules (cipës mbështjellëse) së femijeve kjo në krahasim me atë të të rriturve ndërsa në 20% të rasteve (9). Shënjatjetësore si dhe niveli i hematokritit janë shumë të rëndësishme për ndjekjen në dinamike të të traumatizuarit dhe përcaktimin e taktikës së mjekimit, ato duhet që të përsëriten cdo 4-6 orë. Kërkesa për më shumë se për 2 njësi gjak dhe Hb (hemoglobina) mbi 8 mg/dl në 48 orët e para është një tregues për trajtim pa operacion (4).

Një CT duhet të përsëritet pas 12 orësh, ditën e 3-të dhe pas ditës së 7-të. Përfitimet për një trajtim pa operacion të TML janë edhe jo të drejtpërdrejta duke hequr shkallë e rrezikut e marrjes së hepatitit C (sëmundje virale e mëlqisë) apo SIDA-s në rastet ku pas splenektomive (heqjes së shpretkës) trajtimi me marrje gjaku shpesh është i domosdoshëm.

Luna dhe **Dellinger** kanë llogaritur një analizë të përfitimit të rrishtit dhe kanë nxjerr përfundimin se shkallë e rrezikut i vdekjes nga marrje gjaku i kalon ndërlidhimet që kanë të bëjnë me infeksionet pas splenektomise (heqjes së shpretkës) kur kanë marrë me shumë se 2 njësi gjak (13). Trajtimi pa operacion është i kundërlidhur në paciente me sëmundje Lienale të mëparshme, me ndryshime të gjëndjes mendore dhe kombinimi me dëmtime të tjera brënda barkut (3).

Një krahasim midis trajtimit operativ dhe konservativ (jo operativ) është i vështirë për shkak të një sërë protokolle të udhëzuesve të CT, dhe trajtimit kirurgjikal duke i kombinuar ato, **MIRVIS dhe të tjerë** ndëshën dhe treguan dëmtimet e Lienit në CT, por nuk arritën të japin rezultate

parashikuese të besueshme mbi nivelin e dëmtimeve, dhe në klasifikimin e dëmtimeve në gradë dhe për pasojë trajtimet për çdo shkallë dëmtimi (15). Në fakt shumë autorë theksojnë se pacientët me TMA me dëmtime lienale të dokumentuara me qëndrueshmëri hemodinamik janë trajtuar konservativisht pavarësisht nga niveli i dëmtimit (13).

Në rastet e operuara koha e fillimit të operacionit në pjesën më të madhe është pas 2-6 orësh (40%) duke u pasuar me atë në mbi 6 ore dhe mbi 24 orë.

Dëmtimet e kombinuara, Lienit + Renet (3) raste, Heparit + Lienit (2) raste, Pankreasi + Lienit (1) raste, ndërsa organet kavitare (me hapsirë në brëndësi të tyre) janë të shoqëruara me më shumë se dy organe të dëmtuara.

Në TML në më shumë se në 33% të rasteve janë me dëmtime vetëm të lienit dhe në 25% të rasteve me dëmtime shoqëruese ku në shumicën dërmuese këto dëmtime janë: neurologjike, thorakale (gjoksit) dhe orthopedike (kockore) (16). Dëmtimet shoqëruese, moshja e pacientit dhe stabiliteti hemodinamik (qëndrueshmëria e presionit arterial) janë faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në vdekshmëri dhe sëmundshmëri (2).

Në operacione, lienit ishte i dëmtuar në 46% të pacientëve që kishin pësuar TMA (7). Kjo e fundit ishte përgjegjëse në 66-75% të të gjithë TML në të rritur dhe në mbi 97% të rasteve në fëmijë (2).

Dëmtimet e lienit hasen edhe në TPA (Traumen Penetrante Abdominale) ku në shumicën dërmuese ato janë të shoqëruara me dëmtime të stomakut, veshkës së majtë dhe pankreasit dhe në rastet ku rruga e mjetit të mprehtë, nga ana e majtë mund të kalojë drejtë thoraxin (gjoksit) me dëmtimet e mundshme të pleurës (cipa mbështjellese e mushkërive), mushkërive dhe diafragmës. TPA shoqërohet me dëmtime serioze abdominale në 90% të rasteve dhe laparotomia explorative (operacion kontrollues) është e këshilluar në të gjitha PAZ (Plagë me Armë Zjarri). Në plagët me mjete të mprehta ekzaminimi dhe vlersimi lokal i plagës si gjerësi, thellësi, trajektore dhe një sërë ekzaminimesh janë mëse të mjaftueshme, të kombinuara këto më gjenden hemodinamike (qëndrueshmëria e presionit arterial) praninë ose jo të ngacimit peritoneal (cipës mbështjellese të barkut) (9).

Si edhe shihet nga tabela e mëposhteme në të gjitha rastet e kryera splenektomi (heqje e lienit) vërehen sipas grafikut, grada e dëmtimeve ishte mjaft domethënëse që grada e II-të dhe e III-të përbëjnë shumicën dërmuese dhe mundësia e ruajtjes së lienit në dëmtimet e gradës së III-të megjithë dëshirën tonë, ajo është e ndërthurur nga një sërë faktorësh si: Moshja, mekanizmi i dëmtimit, koha e ardhjes në spital, dëmtimet shoqëruese, sëmundjet shoqëruese, mungesa e mjeteve ndihmëse, që e bën të nevojshme përdorimin e metodave të reja bashkëkohore të trajtimit të dëmtimeve të Lienit, etj.

Në disa raste me dëmtime të lienit të gradës së II-të dhe të gradës së III-të kanë rezultate më të mira me splenorrhaphy (qepje të lienit) dhe dëmtime të gradës së IV-të kërkojnë splenektomi segmentale (heqje të pjesëshme), meqënëse arteria lienale arrin të ndahet në 6 deri në 36 degë përpara se të arrijë në parenkimën lienale, furnizimi segmentale (pjesë e lienit) bën të mundur dhe rezeksionet parciales (heqje të pjesëshme) në dëmtime të lokalizuara (9). Kjo mund të arrihet me disa mënyra si qepje riparuese, elektrokoagulacion (mpiksje e gjakut me elektricitet), mjete hemostatik (mpiksës gjaku), dëxon mesh (rrjetë mbështjellëse) dhe “fibrin glue” (mpiksës gjaku me ndihmën e një apo disa faktorëve të mpiksjes së gjakut) (4). Një pjesë e këtyre materialeve akoma për ne ishte e pamundur. Përdorimi i omentumit (peshqiri i barkut) si qepje tamponuese (bllokuese) e cila ka një shkallë suksesi deri në 45% të rasteve (2). Në një studim të kryer në SHBA në 107 raste me TMA (7), të të gjitha dëmtimet e gradës së II-të dhe në 57% të dëmtimeve të gradës së III-të u riparuan me anë të përdorimit të lëndëve hemostatike (mpiksës gjaku), pjesa e mbetur e dëmtimeve të gradës së II-te dhe të gradës së III-te kerkuan qepje ose dëxon mesh (rrjetë mbështjellëse), në rastet e dëmtimeve të gradës së IV-tet 80% u trajtuan me splenektomi segmentale (heqje të pjesëshme), 8% me splenektomi totale dhe në 12% me qepje riparuese. Të gjithë pacientët me dëmtime të gradës së V-te iu bë splenektomi kishte në vetëm 3% të rasteve kishte gjakrrjedhje pas operacionit (2).

KONKLuzionet

Është shumë e rëndësishme që të gjithë mjekët e urgjencës në pergjithësi dhe kirurgët në vecanti, si bazë për vëndosjen e një diagnose të saktë në pacientët me TML duhet të mbështeten në rradhë të parë nga: Moshja, të dhënat klinike, mekanizmi i dëmtimit, koha e ardhjes në spital,

ekzaminimet klinike (si LPD, US, CT ,MRI) kryerja në kohe dhe përsëritja e analizave laboratorike (gjak komplet, hemoglobinës, hematokritit, etj.) orët e para janë shumë të rëndësishme në përcaktimin e dëmtimëve të izoluar apo të kombinuara. Stabiliteti hemodinamik (qëndrueshmëria e presionit arterial) në pacientët e traumatizuar është një mundësi më tepër për trajtimin konservativ (pa operacion) të TML por duhet të merret parasysh një monitorim (ndjekje në vazhdimësi) i përpikt i saj pasi shpesh herë ndryshimi i këtyre parametrave qoftë edhe për disa orë përbën një drejtim për ndryshimin e taktikes së trajtimit.

” Jo çdo dëmtim i lienit operohet, dhe jo çdo lien i dëmtuar hiqet” kjo duhet të jetë një thënjë që të merret parasysh nga çdo kirurg para marrjes së nje vendimi të rëndësishëm siç është operacioni apo ruajtja e lienit, deri tek heqja e pjesëshme apo e plotë e saj, shoqërohen në shumicën e rasteve me pasoja jo rrallë herë të pariparueshme për pacientin (rreziku që lidhet me hemotransfuzionin si SIDA, hepatit B, etj).

Njohja me të gjitha teknikat e trajtimit të TML sipas gradës së dëmtimit dhe përditësimi i njohurive të marra në këte drejtim më tepër se nevojë, është detyrim në misionin tonë.

BIBLIOGRAFIA

1. McAnena OJ, Moore EE, Marx JA. Initial evaluation of the patient with Blunt abdominal trauma. Surg Clin of North Am 1990;70:495.
2. Wilson RH, Moorehead RJ. Management of splenic trauma. Injury 1992;23:5.
3. Witte CL, Esser MJ, Rappaport WD. Updating the management of salvageable splenic injury. Ann Surg 1992;215:261.
4. Lucas CE. Splenic trauma: Choice of management. Ann Surg 1991;213:98.
5. Rolfes RJ, Ros PR. The Spleen: An integrated imaging approach. Crit Rev Diagn Imaging 1990;30:41.
6. Gay SB, Siström CL. Computed tomographic evaluation of blunt abdominal trauma. Radiol Clin North Am 1992;30:367.
7. Pickhardt B, Moore EE, Moore FA, McCroskey BL, Moore GE. Operative splenic salvage in adults: a decade perspective. J Trauma 1989;29:1386.
8. Thal ER, Meyer DM. The evaluation of blunt abdominal trauma: CT, lavage, or sonography? Adv Surg 1991;24:201.
9. Shackford SR, Molin M. Management of splenic injuries. Surg Clin North Am 1990;70:595.
10. Oller B, Armengol M, Camps I, et al. Nonoperative management of splenic injuries. Am Surg 1991;57:409.
11. Halbfass HJ, Wimmer B, Hauenstein K, et al. Ultrasound diagnosis of blunt abdominal injuries. Fortschr Med 1981;99:1681.
12. Peiper HJ. Significance of traumatology in abdominal and vascular surgery. Jpn J Surg 1985;15:93.
13. Villalba MR, Howells GA, Lucas RJ, et al. Nonoperative management of the adult ruptured spleen. Arch Surg 1990;125:836.
14. Green JB, Shackford SR, Sise MJ, et al. Late septic complications in adults following splenectomy for trauma: a prospective analysis of 144 patients. J Trauma 1986;26:999.
15. Mirvis SE, Whitley NO, Gens DR. Blunt splenic trauma in adults: CT-based classification and correlation with prognosis and treatment. Radiology 1989;171:33.
16. Abraham H, Dachman, Bernard D, Coombs, Steven R, Klepac, Evan J, Samett, MD, Neela Lamki, Spleen, Trauma. Am Surg 2002 Jul; 65(7): 689-91;